

**JAMIYATNI RAQAMLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ULARNING
DASTURIY YECHIMLARI****Qodirov Akbar SHuhratovich**SHahrisabz Davlat Pedagogika Instituti Matematika va Amaliy matematika
kafedراس Katta o'qtuvchisiE-mail: akbar2005ak@gmail.com

ORSID;0000-0002-3656-5770

Nurqobilova Dildora O'rol qizi**Nabiyeva Toshbibi Xayrulla qizi**SHahrisabz Davlat Pedagogika Instituti
Matematika va Informatika yo'nalishi talabalariE-mail: dildoranurqobilova3@gmail.comE-mail: nabiyevatoshbibi@gmail.com**Annotatsiya**

Ushbu maqolada jamiyatni raqamlashtirish jarayonida uchrayotgan asosiy muammolar va ularning dasturiy yechimlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Raqamlashtirishning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Raqamlashtirish, dasturiy yechimlar, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, elektron hukumat, internet.

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные проблемы цифровизации общества и их программные решения. В результате развития информационных технологий цифровые системы широко внедряются в государственное управление, образование, здравоохранение и экономику. Вместе с тем возникают такие проблемы, как кибербезопасность, недостаточная цифровая грамотность и интернет-зависимость. В статье анализируется роль современных программных средств в решении данных проблем.

Ключевые слова

Цифровизация, информационные технологии, программные решения, кибербезопасность, искусственный интеллект, электронное правительство, цифровое общество.

Annotation

This article discusses the main problems of digitalization of society and their software

solutions. As a result of the development of information technologies, digital systems are being widely introduced into public administration, education, healthcare, and the economy. At the same time, issues such as cybersecurity, insufficient digital literacy, and internet addiction are becoming increasingly important. The article analyzes the role of modern software tools in solving these problems.

Keywords

Digitalization, information technologies, software solutions, cybersecurity, artificial intelligence, e-government, digital society.

KIRISH

Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Davlat boshqaruvi, ta'lim, tibbiyot va iqtisodiyot sohalarida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Raqamlashtirishning asosiy maqsadi insonlarga qulaylik yaratish va xizmatlar sifatini oshirishdir. Elektron hukumat tizimlari orqali fuqarolar davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanmoqda. Bu esa vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda [2].

JAMIYATNI RAQAMLASHTIRISHNING ASOSIY MUAMMOLARI

Jamiyatni raqamlashtirish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Birinchi muammo – kiberxavfsizlik. Internet orqali shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi, zararli dasturlar va firibgarlik holatlari ko'paymoqda [3]. Ikkinchi muammo – raqamli savodxonlikning pastligi. Ayrim fuqarolar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni yetarli darajada bilmaydi. Bu esa elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchilik tug'diradi. Uchinchi muammo – texnik infratuzilmaning yetarli emasligi. Ayrim hududlarda internet sifati past bo'lib, bu raqamli tizimlarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi muammo – internetga qaramlik. Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vaqt o'tkazishi ularning ta'limiga va sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [4].

MUAMMOLARNING DASTURIY YECHIMLARI

Kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun antivirus dasturlari, ma'lumotlarni shifrlash tizimlari va ikki bosqichli autentifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarur. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida firibgarlik holatlarini aniqlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va xavfsizlik tizimlarini takomillashtirish mumkin [5]. Raqamli savodxonlikni oshirish uchun onlayn kurslar va elektron ta'lim

platformalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda Coursera, Udemy va boshqa platformalar keng qo'llanilmoqda. Elektron hukumat tizimlari orqali davlat xizmatlarini avtomatlashtirish ham raqamlashtirishning muhim yo'nalishidir [6].

RAQAMLASHTIRISHNING IJOBIY TOMONLARI

Raqamlashtirish iqtisodiyot rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron tijoratning rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Ta'lim tizimida masofaviy ta'lim platformalari orqali bilim olish imkoniyatlari kengaydi. Pandemiya davrida aynan raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining etishig yordam berdi. Tibbiyot sohasida elektron tibbiy kartalar, onlay konsultatsiyalar va sun'iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari joriy qilinmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jamiyatni raqamlashtirish zamonaviy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida davlat boshqaruvi, ta'lim, tibbiyot, iqtisodiyot va boshqa sohalarda samaradorlik oshmoqda. Elektron xizmatlarning joriy etilishi insonlarga qulaylik yaratib, vaqt va mablag'ni tejash imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonida kiberxavfsizlik, internetga qaramlik, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi hamda raqamli savodxonlikning pastligi kabi muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etishda zamonaviy dasturiy vositalar, sun'iy intellekt texnologiyalari va axborot xavfsizligi tizimlari muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda jamiyatni raqamlashtirishni yanada rivojlantirish uchun aholining axborot texnologiyalari bo'yicha bilimlarini oshirish, internet infratuzilmasini takomillashtirish va xavfsiz raqamli muhit yaratish zarur. Natijada raqamli texnologiyalar jamiyat taraqqiyoti va insonlar farovonligini oshirishning asosiy omillaridan birga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Matchonov S. Sun'iy intellekt asoslari. – Toshkent, 2021.
- [2] “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi materiallari.
- [3] Karimov B. Axborot xavfsizligi asoslari. – Toshkent, 2020.
- [4] Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotiga ta'siri. – Toshkent, 2022.
- [5] Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – Pearson Education, 2021.
- [6] Elektron hukumat portali ma'lumotlari – my.gov.uz